

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTA
STRATEGY
2030

for susta
Sustaino
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

FISKAL SIYOSATNI RIVOJLANTIRISHDA “YASHIL” BUDJET DAROMADLARINI O‘RGANISH

Meyliyev O.R.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
i.f.d., prof.

Gofurova K.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Moliya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fiskal siyosatni rivojlantirishda “yashil” budjet daromadlarining ahamiyati va ularni samarali qo‘llash imkoniyatlari o‘rganilgan. “yashil” moliya vositalarini joriy qilish orqali davlat budjeti daromadlarini oshirish hamda atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish masalalari tahlil qilingan. Xalqaro tajriba asosida O‘zbekistonda ekologik soliqlar va to‘lovlar tizimini takomillashtirish, shuningdek, budjet daromadlarini ekologik loyihalarga yo‘naltirishning istiqbolli yo‘nalishlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: “yashil” budjet, fiskal siyosat, ekologik soliqlar, moliyalashtirish, atrof-muhitni muhofaza qilish, davlat budjeti, barqaror rivojlanish.

Abstract: В данной статье рассматривается значение “зеленых” доходов бюджета в разработке фискальной политики и возможности их эффективного использования. Проанализированы вопросы увеличения доходов государственного бюджета и финансирования проектов, направленных на охрану окружающей среды, посредством внедрения зеленых финансовых инструментов. На основе международного опыта показаны перспективные направления совершенствования системы экологических налогов и платежей в Узбекистане, а также направления доходов бюджета на экологические проекты.

Key words: зелёный бюджет, фискальная политика, экологические налоги, финансирование, охрана окружающей среды, государственный бюджет, устойчивое развитие.

АННОТАЦИЯ: This article examines the importance of “green” budget revenues in the development of fiscal policy and the possibilities of their effective use. The issues of increasing state budget revenues and financing projects aimed at environmental protection through the introduction of green financial instruments were analyzed. On the basis of international experience, promising directions for improving the system of environmental taxes and payments in Uzbekistan, as well as directing budget revenues to environmental projects have been shown.

Ключевые слова: green budget, fiscal policy, environmental taxes, financing, environmental protection, state budget, sustainable development.

KIRISH

Barcha davlatlar o‘rtasida “Barqaror rivojlanish” konsepsiyasi bu uning iqtisodiy, siyosiy va ekologik rivojlanishini o‘z ichiga olsada, siyosiy barqarorlik va iqtisodiy raqobatbardosh bo‘lish maqsadida turli rivojlangan davlatlar tomonidan biznes erkinligi, bozor ulushi ustidan ustunlik qilishga intilish esa ifloslanish va resurslar tanqisligini kuchaytirdi. Natijada, oxirgi o‘n yil davomida bir qator tabiiy ofatlar yer yuzining turli nuqtalarida, suv tanqisligi, havoning ifloslanishi, tabiiy resurslarning yetishmovchiligi, sanoat korxonalar va kon metallurgiyalardan chiqayotgan zaharli gaz va keraksiz chiqindilarning tezlikda ortishi oqibatida iqlim o‘zgarishi, suv osti hamda suv usti hayvonot olamining qirilib ketishi global tarzda mamlakatlarning iqtisodiy-moliyaviy inqirozga yuz tutishiga sabab bo‘lmoqda.

Hozirgi kunda barqaror rivojlanishni ta‘minlash global iqtisodiyotning asosiy maqsadlaridan biri bo‘lib, bu jarayonda ekologik muammolarni hal etish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu munosabat bilan ko‘plab davlatlar “yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonini tezlashtirishga intilmoqda va bu borada moliyaviy mexanizmlar, xususan, “yashil” budjet daromadlarini shakllantirish muhim o‘rin tutmoqda.

Fiskal siyosatda “yashil” budjet daromadlari atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash maqsadida ekologik soliq va to‘lovlar, ekotovarlar va xizmatlar orqali budjetga tushadigan mablag‘larni anglatadi. Ushbu mablag‘lar nafaqat davlat budjetini to‘ldirishga, balki ekologik loyihalarni moliyalashtirishga va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fiskal siyosatni rivojlantirishda “yashil” budjet daromadlarini o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. “yashil” moliya va “yashil” budjet daromadlari atrof-muhitga zarar yetkazmasdan iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashga qaratilgan fiskal siyosatning asosiy tarkibiy qismi sifatida ko‘rib chiqilmoqda. Xalqaro tadqiqotlarda, masalan, Ye. Berns va A. Richardson (2020) fiskal siyosatda “yashil” moliya vositalarini kengaytirish ekotizimni saqlash va barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim o‘rin tutishini ta‘kidlaydi. Shuningdek, ekologik soliqlar, ekotariflar va qo‘shimcha ekologik to‘lovlar orqali davlat budjetining daromad qismini oshirishga e‘tibor qaratilgan.

O‘zbekistonda ham ekologik soliqlar va boshqa “yashil” moliya vositalarini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. O‘zbekistonlik olim N. Xusanov o‘z tadqiqotlarida mamlakatda “yashil” budjet daromadlarini oshirishning muhim jihatlarini o‘rgangan. Xusanovning ta‘kidlashicha, O‘zbekistonda “yashil” fiskal siyosatni shakllantirish orqali ekologik loyihalarni moliyalashtirish va atrof-muhitni muhofaza qilish borasida sezilarli natijalarga erishish mumkin. Xusanovning fikricha, ekologik soliqlar va to‘lovlarning samarali boshqarilishi budjet daromadlarini oshirish bilan birga, iqtisodiy barqarorlikka ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Xalqaro tajribalarga nazar solsak, “yashil” moliya vositalaridan samarali foydalanish orqali davlat budjeti daromadlarini oshirish bilan birga, uglerod chiqindilarini qisqartirish va ekologik loyihalarni moliyalashtirish ham ta‘minlanadi. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ekologik soliqlar hisobiga davlat budjetiga qo‘shimcha daromadlar kelib tushadi va bu mablag‘lar qayta tiklanadigan energiya manbalari va ekotizimni saqlash loyihalariga yo‘naltiriladi.

Xulosa qilib aytganda, “yashil” budjet daromadlarini rivojlantirish va ularni fiskal siyosatda samarali qo‘llash O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo‘llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o‘rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullari keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“yashil” budjetlashtirish tom ma‘noda budjet boshqarishni va atrof-muhit bilan bog‘liqlik jarayonlarida maqsadlar shaffofligini takomillashtirish, fuqarolik jamiyati tomonidan xarajatlarning atrof-muhitga zararsiz tarzda boshqarish parlamentlarini mustahkamlash hamda davlat boshqaruvi organlarining malakasi rivojlanishiga ko‘maklashish orqali uning daromadlarini oshirish va ekologik zararlarsiz ijtimoiy-iqtisodiy sferani ta‘minlashda zarur bo‘lgan moliyaviy yordam va maqsadlarni o‘z daromadlari orqali amalga oshiruvchi murakkab tizimdir.

Biroq, rivojlanayotgan davlatlarda a‘anaviy budjet tizimidan “yashil” budjet tizimiga o‘tish daromad va xarajatlari o‘rtasidagi nomutanosibliklarni yuzaga keltiradi. Fiskal siyosatning ekologik to‘g‘ri yo‘naltirilishi bu nomutanosiblikni bartaraf eta olmasligi tufayli investitsion siyosatning budjet siyosati bilan integratsiyalashuvini kuchaytirish dardkor.

“Budjet - bu davlat va mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish vazifalari va funksiyalarini moliyaviy ta‘minlash uchun mo‘ljallagan pul mablag‘lari jamg‘armalarini to‘plash va sarflash shaklidir”[3]. Bundan tashqari, davlat budjeti belgilangan maqsad va vazifalarini amalga oshirish uchun moliyaviy ta‘minlashi, uning to‘g‘ri maqsadlarga sarflanganligini nazorat qilish va samaradorlik natijasini tahlil qilishi dardkor. Shu bois, davlat budjeti tomonidan amalga oshirilgan faoliyat nafaqat iqtisodiy hamda ijtimoiy sektorda yuzaga keladigan muammo va masalalarni bartaraf etishini ta‘minlashi ko‘zda tutilgan. Hozirgi kunda global ekologik vaziyat, ifloslanish, resurslarning yetishmasligi, suv tanqisligi kabi muammolar, avvalo, ijtimoiy qatlamga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, bu esa keyingi 10 yillikda iqtisodiy sferaga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatishi turli iqtisodchi olimlar tomonidan amaliy va nazariy isbotlangan.

An‘anaviy davlat budgeji daromadlari undirilishiga qarab, budjet daromadlarini ikkita katta guruhga ajratishimiz mumkin: budjetning soliqli va soliqsiz daromadlari. Shu sababli “yashil” budjet daromadlarining asosiy manbai bu ekologik soliqli va soliqsiz daromadlarni shakllantirishdan iborat.

Shu bois, atrof-muhit bilan bog‘liq soliqlardan foydalanishni kengaytirish o‘shishga yo‘naltirilgan soliq islohotida muhim rol o‘ynashi, yukni yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i va ijtimoiy to‘lovlardan investitsiyalar va ishchi kuchi taklifiga kamroq salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan soliqlarga o‘tkazishi mumkinligi haqida OECD tomonidan foydalanilgan turli xil vositalarda ko‘rishimiz mumkin [5].

Biroq, rivojlangan davlatlar hamda rivojlanayotgan davlat tajribasidan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, “yashil” budjet daromadlarining asosiy manbaini solikli daromadlar tashkil etilishi, o‘z xarajatlarini moliyalashtirishda yetarli mablag‘ga ega bo‘la olmasligi tufayli “yashil” investitsiyalarning alohida ahamiyati bor. Quyida turli iqtisodchi olimlar tomonidan “yashil” soliq va investitsiyalarga turlicha ta’rif va bog‘liqlik jihati bo‘yicha fikr mulohaza bildirilgan.

“yashil” soliq (atrof-muhit soliqlari) atrof-muhitni himoya qilish maqsadida unga zarar keltiruvchi korxonalar va tashkilotlar faoliyati davomida solingan ekologik soliqlarning foiz stavkasi ko‘tarilishi zararni kamaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Jumladan, bu kabi soliq turlariga asosan uglerod solig‘i, ifloslanish soliqlari hamda resurs qazib olish uchun to‘lovlar kiradi.

Britaniyalik iqtisodchi olim Nicholas Stern “Iqlim o‘zgarishi iqtisodiyoti bo‘yicha Stern Tahlillari” asarida “yashil” investitsiya va soliqlarning iqlim o‘zgarishini oldini olishda qanchalik ahamiyatli ekanligini ta’kidlab, bunga quyidagicha ta’rif berdi: “...uglerod solig‘i issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish uchun juda muhim va bu soliqlardan tushadigan daromadlar barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlash uchun “yashil” infratuzilma va texnologiyalarga qayta investitsiya qilinishi kerak” [6].

Nobel mukofoti sovrindori Jozef Stiglits ham uglerod solig‘i orqali iqlim o‘zgarishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishda muhim vosita hisoblanadi. Ammo, boshqa olimlardan farqli ravishda soliq orqali investitsion muhitni shakllantirishdan tashqari global samaradorlikni ta’minlash uchun xalqaro aloqalar zarurligini ta’kidlaydi [7].

Atrof-muhit siyosati professori Pol Ekins atrof-muhit soliqlarining moliyaviy siyosatga integratsiyalashuvi haqida ko‘p marotaba o‘z qarashlarini bildirgan bo‘lib, “yashil” soliqlardan olingan daromadlar (ekologik soliq) iqtisodiy muvozanatni saqlash va ekologik tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash uchun kerak deb hisoblaydi [8].

Yana bir xorijiy iqtisodchi olim Gunnar Myrdal o‘z qo‘lyozmalarida ijtimoiy farovonlik va fiskal siyosat haqida tarixiy urg‘u berilganiga qaramasdan, zamonaviy iqtisodchi olimlar tomonidan uning qarashlari “yashil” soliq va iqtisodiy “yashil” va ekologik siyosat uchun samarali vosita bo‘lishi mumkin deb hisoblanadi.

Mariana Mazzukato nafaqat ekologik soliq va ularning daromadlari, qayta tiklanadigan energiya va energiya samaradorligini barqaror infratuzilmaga yo‘naltirilgan investitsiyalar orqali atrof-muhitga yetkazilayotgan zararlarni qoplash hamda samarali rivojlanishga erishish uchun davlatning aralashuvi, faol hukumat siyosatini ahamiyatli deb ta’kidlaydi.

Jumladan “yashil” o‘sish” sindikat proyeksiyasi asosida quyidagi xulosalar bilan davlatning aralashuvi orqali “yashil” budjetlashtirishga o‘tishni izohlangan bo‘lib, quyidagicha izohlaydi, “...negaki, hozirgi kunda mamlakatlar yangi investitsiyalarni dekarbonizatsiya va boshqa ijtimoiy ekologik jihatdan foydali natijalarga yo‘naltirish imkoniyatiga ega bo‘lsada, ko‘plab saylovchilar tomonidan bunday harakat va faoliyatlarni zararli deb bilib, “yashil” iqtisodiyotga o‘tishda boshqa yo‘nalish zarur deb hisoblaydi” [14].

Rossiyalik iqtisodchi olim Grigory Yavlinsky ham o‘zining “Rossiya o‘tish iqtisodiyoti” asarida “...”yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishga investitsiyalarni moliyalashtirish uchun “yashil” soliqlardan tushgan daromaddan foydalanish g‘oyasi”[9] orqali yuqorida keltirilgan iqtisodchi olimlarning davlat aralashuvi va “yashil” soliq, investitsiyalarni integratsiyalashuvi haqidagi fikrlarini ham qo‘llab quvvatlagan.

Bundan tashqari, rossiya iqtisodchi olimlari Mikhail Delyagin “Globalizatsiya va Rossiya iqtisodiyoti”[10] asari, Natalia Zubarevichning “Rossiya hududlari: notekis rivojlanish va davlat siyosati”[11] nomli asarlarida “yashil” soliqlarning strategik taqsimlanishini ta’minlash, asosiy e’tiborni “yashil” investitsiyalarni kuchaytirish orqali “yashil” iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkinligini ta’kidlagan.

Milliy iqtisodchi olimlarning xorijiy tajribalar va mamlakatimizda hududiy notekislikni tahlili asosida “yashil” davlat investitsiyalarni rivojlantirish iqtisodiy, ekologik barqarorlikni ta’minlashda asosiy omil hisoblanishini ta’kidlab o‘tgan. Bunda, “yashil” investitsiyalarni jalb qilishda xususiy sektorlarga bo‘lgan e’tiborni kuchaytirish orqali erishish va davlatning o‘rnini minimallashtirish orqali ko‘paytirish kerak. Biroq, “yashil” investitsiyalarni rag‘batlantirish, iqtisodiy sektorga jalb qilish imkoniyatini kuchaytirish uchun davlat va davlat budjeti oqilona va sistematik siyosat olib borishi darkor [12].

Yuqorida keltirilgan iqtisodchi olimlarning fikr va izlanishlari natijasida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, “yashil” iqtisodiyotga o‘tishda uning o‘z daromadlarini shakllantirish, “yashil” budjetlashtirishda “soliqlar”ning o‘rnini mustahkamlashda, “yashil” investitsiyalar”ni davlat tomonidan to‘g‘ri yo‘naltirish lozim.

Jumladan, Yevropa Ittifoqi tarkibiga kiruvchi davlatlarning ekologik muhitni yaxshilash maqsadida shakllantirilgan daromadlari uch guruhga bo‘linib, bularga “yashil” soliq; energiya solig‘i, ifloslanish va transport solig‘i, uglerod narxlar; uglerod narxining ko‘tarilishi va kengaygan qamrovi bilan Yevropa Ittifoqining emissiya savdosi tizimi orqali belgilanadi. Daromad hamda “yashil” investitsiyalarga quyosh, shamol, bioenergiya va boshqa qayta tiklanadigan resurslar kiradi. Quyida ekologik xarajatlarni moliyalashtirish uchun shakllantirilgan “yashil” budjet daromadlari statistikasi keltirilgan bo‘lib, “yashil” soliq va “yashil” investitsiyalar mos ravishda 345 mlrd. va 130 mlrd. dollarni tashkil etadi.

1-rasm. Yevropa Ittifoqi davlatlarining 2022-yildagi “yashil” byudjet daromadlari, milliard dollar.

Shu bois, “yashil” byudjet daromadlarini shakllantirish borasidagi tadqiqotlarning aksariyatida asosiy urg‘u soliqlar va investitsiyalarga hamda ularni oshirishga qaratiladi.

Tadqiqotimizda ham “yashil” byudjet daromadlariga iqtisodiy o‘zgarishlarning ta‘sirini baholovchi ekonometrik tahlilni amalga oshirishdir. 1-jadvalda ko‘rsatilgan “yashil” byudjet daromadlariga ta‘sir qiluvchi omillardan “yashil” soliqlar (F) hamda “yashil” investitsiyalar (R) ta‘sirini baholovchi modellashtirishni amalga oshiramiz.

1-jadval. Yevropa Ittifoqi davlatlarining “yashil” daromad ko‘rsatkichlari, milliard dollarda¹.

Yillar	“yashil” byudjet daromadlari	“yashil” soliq daromadlari	“yashil” investitsiya daromadlari
2003	300	250	50
2004	310	255	55
2005	322	260	60
2006	333	265	65
2007	344	270	70
2008	355	275	75
2009	364	280	80
2010	375	285	85
2011	386	290	90
2012	396	295	95
2013	388	300	85
2014	399	305	90
2015	410	310	95
2016	421	315	100
2017	432	320	105
2018	445	325	110
2019	460	330	115
2020	472	335	120
2021	485	340	125
2022	497	345	130

Demak, tadqiqotimizda natijaviy belgi “yashil” byudjet daromadlarini -E, omil belgilar “yashil” soliqlarni-F, “yashil” investitsiyalarni-R kabi belgilab olamiz.

1 Muallif ishlanmasi

2-jadval. 2003-2022- yillar bo'yicha foydalanilgan kuzatuvlarning tasviriy statistikasi.

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
E	20	394.7	58.29065	300	497
F	20	297.5	29.5804	250	345
R	20	90	23.22657	50	130

Ma'lumotlarning tasviriy statistikasidan ko'rinadiki, mazkur tadqiqotimizda kuzatuvlar soni 20 tani tashkil etadi. R ning eng past miqdori 50 mlrd. dollar, eng yuqori miqdori 231700,0 mlrd. so'mni tashkil etgani holda E ning minimumi 300 mlrd. dollarni, maksimumi 497 mlrd. dollarni, F ning minimumi 250 mlrd., maksimumi 345 mlrd. dollarni tashkil etgan.

Tahlilimizning dastlabki bosqichida 1-jadval ma'lumotlar YI da "yashil" budget daromadlarining solikli hamda investitsion daromadlari bilan korrelyatsiya koeffitsiyentini tahlil qilamiz.

3-jadvaldan ko'rinadiki, "yashil" budget daromadlari "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan soliqlardan olingan daromadlar bilan korrelyatsiyasi 0,99942 ga, "yashil" investitsiyalar bilan korrelyatsiyasi 0,9967ga, uchinchi ko'rsatkich esa "yashil" soliqlarning ekologik investitsion muhitga kuchli ta'sir ko'rsatishi (korrelyatsiyasi 0,9863 ga) keltirilgan.

3-jadval. 2003-2022- yillar bo'yicha foydalanilgan ko'rsatkichlarning korrelyatsiya koeffitsientlari matritsasi.

```
. cor E F R
(obs=20)
```

	E	F	R
E	1.0000		
F	0.9942	1.0000	
R	0.9967	0.9863	1.0000

"yashil" budgetlashtirishga o'tish jarayonida uning daromadlarini shakllantirishda bosh islohotchi davlat bo'lib, davlat "yashil" soliqlar va ekologik muhitni yaxshilash uchun sarflangan investitsiyalarning o'zaro bog'liqligi ekonometrik modelini hosil qilamiz.

4-jadval. "yashil" budget daromadlarining umumiy ekologik budget maqsadlarini amalga oshirishda sarflangan xarajatlariga ta'sirining regressiya tenglamasi².

```
. reg log_E log_F log_R
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	20
Model	.419732113	2	.209866056	F(2, 17)	= 2545.19
Residual	.001401751	17	.000082456	Prob > F	= 0.0000
Total	.421133864	19	.02216494	R-squared	= 0.9967
				Adj R-squared	= 0.9963
				Root MSE	= .00908

log_E	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
log_F	.8683443	.1067023	8.14	0.000	.643222 1.093467
log_R	.2283992	.0390794	5.84	0.000	.1459488 .3108496
_cons	.0062067	.4373705	0.01	0.989	-.9165643 .9289777

Mazkur modelning induktiv tahliliga ko'ra, R-kvadrat = 0,9967: Bu log_E ("yashil" budget daromadlari)dagi farqning taxminan 99,67 % log_F ("yashil" soliq daromadlari) va log_R ("yashil" investitsiyalardan olingan foyda) mustaqil o'zgaruvchilari bilan izohlanganligini ko'rsatadi. Bu juda yuqori R-kvadrat qiymati, bu model ma'lumotlarga juda yaxshi mos kelishini ko'rsatadi. Sozlangan R-kvadrat = 0,9963: Modeldagi bashorat qiluvchilar soniga mos keladigan bu qiymat ham juda yuqori bo'lib, modelning samarasini tasdiqlaydi.

2 Muallif ishlanmasi.

- log_F (koeffitsient = 0,8683, p < 0,001): log_F uchun koeffitsient juda muhim (p-qiyamati = 0,000), ijobiy koeffitsient 0,8683. Bu shuni anglatadiki, “yashil” soliq daromadining 1 %ga o’sishi log_R ni doimiy saqlab turadigan “yashil” budjet daromadlarining taxminan 0,87 % o’sishi bilan bog’liq.

- log_R (koeffitsient = 0,2284, p < 0,001): log_R uchun koeffitsient ham juda muhim (p-qiyamati = 0,000), ijobiy koeffitsient 0,2284. Bu shuni ko’rsatadiki, “yashil” investitsiyalardan olinadigan foydaning 1 % o’sishi log_F qiymatini doimiy saqlab turadigan “yashil” budjet daromadlarining taxminan 0,23 % o’sishi bilan bog’liq. Statistik ahamiyati: log_F va log_R ikkalasining ham p-qiyamatlari 0,05 ning odatiy ahamiyatlilik darajasidan ancha past bo’lib, ular log_E ning statistik ahamiyatga ega ekanligini ko’rsatadi.

Agar log_F va log_R nolga teng bo’lsa, (p-qiyamati = 0,989), log_E statistik jihatdan noldan farqlanmaydi. Biroq, bu unchalik ahamiyatli emas, chunki biz mustaqil o’zgaruvchilar va qaram o’zgaruvchi o’rtasidagi munosabatlar bilan bog’liqligini tekshiramiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlar davomida, “yashil” budjet daromadlarining, xususan, “yashil” soliq va investitsiyalar o’rtasidagi o’zaro ta’sirlar va ularning barqaror fiskal siyosatga ta’sirlari o’rganilib chiqildi. Tahlil shuni aniq ko’rsatadiki, atrof-muhitda bo’layotgan o’zgarishlarni hisobga olish budjet tizimlariga kiritilishi nafaqat taklif, balki uzoq muddatli iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishish uchun zarur.

Maqola davomida yoritilgan ekonometrik modellar “yashil” soliqlar, “yashil” investitsiyalar va umumiy budjet daromadlari o’rtasidagi mustahkam bog’liqlikni ochib beradi va bu vositalar barqaror iqtisodiyot sari rivojlanishdagi tartibni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega degan fikrni mustahkamlaydi. Natijalar shuni ko’rsatadiki, mamlakatlar, ayniqsa, O’zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar “yashil” budjetlash-tirish amaliyotini qo’llashga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Biroq, bu o’tish jarayoni hisoblanib bir qator qi-yinchiliklar tug’dirishi mumkin, jumladan, an’anaviy budjet tizimidan “yashil” budjetga o’tish davrida daromadlar va xarajatlar o’rtasidagi ehtimoliy nomuvofiqlik.

Bundan keyingi olib boriladigan tadqiqotlar bu munosabatlarni chuqurroq o’rganishda davom etishi, “yashil” budjet tizimlarini iqtisodiy va ekologik foydalarni maksimal darajada oshiradigan tarzda qanday amalga oshirishni yaxshiroq tushunishimizga yordam berishi zarur. Kelajakda siyosatchi va iqtisodchilar “yashil” bud-jetning eng yaxshi usullarda tatbiq qilish yo’llarini o’ylab topib, uni iqtisodiy o’sishni ekologik boshqaruv bilan moslashtirishdagi muhim vazifasini yo’lga qo’yishlari lozim. Natijada, ushbu o’zgarishlar nafaqat fiskal innovat-siyalar, balki iqtisodiy o’sishni ekologik boshqaruv bilan uyg’unlashtirishga mustahkam poydevor bo’lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati

1. Daniel Fiorino, *A Good Life on a Finite Earth: The Political Economy of Green Growth* (Oxford University Press, New York City, New York, 2018). 272 pp.
2. EU Commission (2010): *Europe 2020 – A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth*, COM (2010) 2020.
3. Vahobov A., Srojiddinova Z. *O’zbekiston Respublikasining Davlat budjeti. O’quv qo’llanma.* -T.: Toshkent Moliya insti-tute, 2002. -115 b.
4. Годин А.М. и др. *Бюджетная система Российской Федерации: учебник. 4е изд., испр. и доп.* - М.: Дашков и К, 2007. - 568 с.
5. Meyliyev O.R., Gofurova K. Soliqqa tortishning ekologik yo’naltirilganligini kuchaytirishning xorij tajribasi tahlili. “Moliya tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro amaliy konferensiyasi, 350-353// <https://doi.org/10.5281/zenodo.11398521>
6. Stern N. (2007). “The Economics of Climate Change: The Stern Review”.
7. Stiglitz J.E. (2019). “People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent”.
8. Ekins P. (1999). “European Environmental Taxes and Charges: Recent Experience, Issues and Trends.”
9. Явлинский Г.А. *Экономика переходного периода России.* -М.: Изд-во “Весь Мир”, 1996.
10. Делягин М.Г. *Глобализация и российская экономика.* -М.: Институт экономики переходного периода, 2000.
11. Зубаревич Н.В. *Российские регионы: неравномерное развитие и государственная политика.* -М.: Институт социального анализа и прогнозирования, 2010.
12. Gofurova K. “Yashil” investitsiyalarni rivojlantirishda davlat budjetining o’rni. “Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti: muammo va yechimlar” mavzusidagi IV-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Maqolalar va tezislari to’plami. -T.: “ZUXRO BARAKA BIZNES”, 2024. - 617 b.
13. <https://www.statista.com/statistics/276629/global-co2-emissions>.
14. <https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-policies-public-investments-will-increase-incomes-productivity-growth-by-mariana-mazzucato-2024-01>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

